

AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS EDITORIAIS NO *ADOBE INDESIGN* COM *JAVASCRIPT* E EXPRESSÕES REGULARES: UMA PROPOSTA PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

DOI: [10.5281/zenodo.16948881](https://doi.org/10.5281/zenodo.16948881)

Vitor Gabriel Moraes Martins
Engenharia de Computação – Estácio de Sá
vitorgabriel711@hotmail.com.br

AT25: Inteligência Artificial, Robótica e Automação.

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de automação de processos editoriais no *Adobe InDesign* por meio do uso de *scripts* em *JavaScript* e expressões regulares (*GREP*), com foco na produção de materiais didáticos. A pesquisa se caracteriza como aplicada, de abordagem qualitativa, e foi conduzida no contexto de diagramação de livros didáticos em ambientes editoriais. Inicialmente, realizou-se uma análise dos fluxos de trabalho tradicionais e manuais utilizados na diagramação, identificando os principais gargalos relacionados à repetição de tarefas, à inconsistência visual e ao tempo de produção. Em seguida, foram desenvolvidos *scripts* e padrões *GREP* capazes de executar essas tarefas de forma automatizada. A eficácia das soluções implementadas foi avaliada por meio da comparação do tempo de execução entre os métodos manuais e automatizados, com registros documentais em vídeo. Os resultados demonstraram ganhos significativos de produtividade, além da redução de erros recorrentes no processo editorial. A aplicação das expressões regulares mostrou-se especialmente eficiente para localizar e formatar elementos textuais com base em padrões específicos, otimizando tarefas repetitivas. Conclui-se que a automação no *InDesign* representa uma solução viável e estratégica para a melhoria dos fluxos editoriais, contribuindo para uma produção mais ágil, padronizada e com menor carga de trabalho operacional. A proposta é escalável e pode ser adaptada a diferentes contextos editoriais e educacionais, especialmente aqueles que lidam com altos volumes de conteúdo e prazos reduzidos.

Palavras-chave: Automação, Diagramação, Expressões Regulares, *InDesign*, Material Didático.

ABSTRACT: This paper aims to present a proposal for automating editorial processes in *Adobe InDesign* through the use of *JavaScript* scripting and regular expressions (*GREP*), with a focus on the production of educational materials. The research is applied in nature, with a qualitative approach, and was conducted in the context of textbook layout within editorial environments. Initially, an analysis of traditional, manual workflows used in layout design was carried out, identifying key bottlenecks related to task repetition, visual inconsistency, and production time. Subsequently, *scripts* and *GREP* patterns were developed to automate these tasks. The effectiveness of the implemented solutions was evaluated by comparing the execution time of manual versus automated methods, using video recordings for documentation. The results demonstrated significant productivity gains, along with a reduction in recurrent errors within the editorial process. The use of regular expressions proved particularly effective in identifying and formatting textual elements based on specific patterns, streamlining repetitive tasks. The study concludes that automation in *InDesign* is a viable and strategic solution for improving editorial workflows, contributing to faster, more standardized production with reduced operational workload. The proposed approach is scalable and can be adapted to various

editorial and educational contexts, especially those dealing with high content volumes and tight deadlines.

Keywords: Automation, Layout, Regular Expressions, InDesign, Teaching Material.

1. INTRODUÇÃO

A produção de material didático envolve diversos processos, como a criação de conteúdo, a diagramação, a produção de ilustrações e as múltiplas revisões editoriais. Entre as ferramentas mais utilizadas nesse contexto está o *Adobe InDesign*, um *software* de *design gráfico* amplamente empregado para criar *layouts* e realizar a diagramação de conteúdos complexos de maneira eficiente e ágil. No entanto, muitos desses processos são altamente repetitivos e suscetíveis a erros, o que pode comprometer a qualidade e o tempo de entrega dos materiais.

Um exemplo típico de tarefa sujeita a falhas é a detecção e substituição de questões duplicadas em livros e provas. A revisão manual desses conteúdos, especialmente em grandes volumes de texto, é não só demorada, mas também propensa a erros humanos. Além disso, a aplicação de estilos de parágrafo e caracteres de forma consistente, respeitando os padrões estéticos e visuais definidos, pode ser um processo igualmente cansativo e propenso a inconsistências.

Diante desse cenário, a automatização das tarefas repetitivas se torna uma solução viável e eficaz. O objetivo principal deste trabalho é desenvolver e aplicar métodos automatizados para o *Adobe InDesign*, utilizando técnicas de programação e ferramentas de filtragem, como o *grep*, a fim de otimizar o processo de diagramação. Espera-se que essas soluções contribuam para a redução do tempo de produção do material, além de aumentar a precisão e a consistência do conteúdo final, proporcionando ganhos significativos em produtividade e qualidade.

A automação de tarefas repetitivas no processo de diagramação, quando implementada de forma eficiente, tem um impacto significativo na produtividade. Ela permite que o *designer* concentre seu tempo e esforço em atividades mais criativas e estratégicas, enquanto as atividades operacionais e repetitivas são executadas automaticamente. Isso acelera a finalização do material, aumenta a precisão na aplicação de estilos e garante maior consistência visual, contribuindo diretamente para a qualidade do conteúdo final. Além disso, promove um ambiente de trabalho mais eficiente, no qual os profissionais podem focar em decisões editoriais e no aprimoramento estético do projeto.

Para demonstrar como a automação pode ser uma grande aliada no processo de diagramação, será implementado um *script* personalizado em *JavaScript* para detectar

parágrafos duplicados, com foco na identificação de questões repetidas. Além disso, para ilustrar o potencial de integração de diferentes recursos, será utilizado um *script* pronto de gerenciamento de expressões regulares (*GREPS*). Por meio de uma sequência organizada de comandos *GREP*, será possível formatar questões em apenas alguns minutos — uma tarefa que, dependendo do volume, antes exigia horas de trabalho manual. Esse exemplo evidencia como a combinação de automação e ferramentas específicas pode otimizar significativamente o tempo de produção e a precisão do conteúdo.

2. METODOLOGIA

2.1 Tipo de Pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e tecnológica, voltada ao desenvolvimento, implementação e avaliação de métodos automatizados para a diagramação de materiais didáticos no *Adobe InDesign*. A proposta central consiste na criação e implementação de *scripts* e aliados ao uso de expressões regulares (*GREP*), com o objetivo de automatizar tarefas editoriais repetitivas, visando à otimização do tempo de produção, padronização do conteúdo e redução de erros manuais.

A pesquisa também possui um caráter experimental-comparativo, uma vez que os métodos automatizados serão comparados com o processo manual de diagramação, a fim de verificar ganhos de produtividade e qualidade. Nesse sentido, adota-se uma estratégia de desenvolvimento incremental, com testes práticos, coleta de resultados e análise dos impactos da automação no fluxo editorial.

2.2 Automação

A pesquisa foi desenvolvida com foco na automação de processos de diagramação no *Adobe InDesign*, utilizando *scripts* em *JavaScript* e expressões regulares para otimizar tarefas repetitivas. Conforme LEVITY (2024), automação refere-se à capacidade de sistemas executarem atividades de forma autônoma, seguindo instruções pré-definidas, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Essa automação visa aumentar a produtividade, minimizar erros e melhorar a qualidade do produto final (SABBAG, 2024).

O estudo envolveu a implementação dos *scripts*, a execução dos processos manuais e automatizados, e a medição do tempo gasto em cada etapa para avaliar a eficácia da automação e foram considerados desafios como a adaptação ao uso das novas tecnologias e a necessidade de treinamento, aspectos relevantes para a aceitação da automação pelos usuários. O contexto do trabalho está inserido na produção de material didático, buscando a aplicação prática da automação para melhorar a eficiência e reduzir custos, alinhando-se às diretrizes de gestão de

projetos do PMBOK (2013).

2.3 Produção editorial de materiais didáticos

A produção editorial de materiais didáticos envolve um conjunto complexo de etapas que vão desde o planejamento até a revisão final. Conforme Freitas (2007, p. 21), materiais didáticos são recursos utilizados para estimular o aluno e facilitar a aproximação com o conteúdo, sendo essenciais para dinamizar o aprendizado. Santos (2014) reforça que esses materiais possibilitam experiências diversificadas e interativas, atendendo a diferentes estilos cognitivos, embora não sejam a solução para todos os desafios educacionais.

No processo editorial, uma equipe multidisciplinar colabora para garantir a qualidade do produto. Lange (2013) destaca a importância da coordenação pedagógica em planejar e administrar estratégias educacionais, promovendo comunicação eficaz entre os envolvidos. A produção do conteúdo é realizada por autores especializados, que buscam criar materiais didáticos dinâmicos, facilitando o ensino e a aprendizagem (SANTOS, 2014).

A diagramação é realizada por um profissional da área de design gráfico, que tem a responsabilidade de estruturar os textos produzidos, coordenando-os com as ilustrações do conteúdo, de forma a criar uma estrutura visualmente atrativa e funcional. Pacheco e Petry (2020) enfatizam a importância desse processo ao citar

“Ramos (2013) reforça a importância da diagramação, ao apontar que por meio desse processo, se torna possível saber à primeira vista do que se trata o material que se tem em mãos. Além disso, ela diz que a escolha da tipografia vai tornar o texto mais ou menos legível, mais ou menos atrativo para leitura. A fala de Oliveira (2008) é complementar quando acrescenta que é primordial considerar os espaços vazios na diagramação, bem como as relações entre manchas de texto, a tipografia escolhida, as vinhetas e as imagens. Ambos os autores concordam no enfoque à importância do formato dado à massa visual do texto.”

As revisões finais — divididas em técnica, ortográfica e editorial — são fundamentais para assegurar a clareza, correção e adequação pedagógica do conteúdo. Como destaca Ferraro (2011), a produção de um livro didático pode ser vista como uma “interferência de vários sujeitos em sua produção, elaboração, realização, circulação e consumo/uso”.

Entretanto, a produção enfrenta desafios significativos. A complexidade de gerir grandes volumes de conteúdo sob prazos rigorosos, o que pode levar à sobrecarga de tarefas repetitivas, aumento de erros e dificuldade em manter a consistência estética e editorial. A falta de automação adequada faz com que muitas editoras realizem processos manualmente, o que prolonga o tempo de produção e eleva o risco de falhas.

Assim, a automação, especialmente através do uso de *scripts* no *Adobe InDesign*,

apresenta-se como uma alternativa eficaz para otimizar a diagramação, reduzir erros, economizando tempo, liberando o profissional para focar em tarefas criativas e analíticas.

2.4 Expressões Regulares

As expressões regulares (*REGEX*) são ferramentas que permitem identificar e manipular padrões em textos por meio de caracteres literais e metacaracteres (JARGAS, 2016). Originadas na matemática e incorporadas na computação desde 1968, elas são amplamente usadas para automatizar tarefas textuais.

No *Adobe InDesign*, as expressões regulares são aplicadas via estilos *GREP*, que facilitam a formatação automática de textos com base em padrões detectados, otimizando processos editoriais, especialmente na produção de materiais didáticos.

É importante destacar que a sintaxe dos metacaracteres varia entre plataformas, exigindo consulta à documentação específica para seu uso correto (CUNHA, 2005). A aplicação dessas técnicas nesta pesquisa visa agilizar a diagramação e reduzir erros na produção editorial.

2.5 Adobe InDesign

O *Adobe InDesign* é um *software* de *design gráfico* desenvolvido pela *Adobe Inc.*, amplamente utilizado para a criação de *layouts* editoriais, materiais didáticos e publicações digitais. Segundo Novaes (2023), ele atua como uma ferramenta de organização visual, permitindo estruturar imagens, textos e títulos de forma coerente e funcional. Dentre seus recursos mais valorizados estão o controle preciso da tipografia, integração com outros *softwares da Adobe*, e uma interface intuitiva. Uma funcionalidade ainda pouco explorada é a automação por meio de *scripts*, os quais permitem agilizar tarefas e reduzir erros operacionais. De acordo com o *Guia do Usuário do InDesign* (ADOBE INC., 2025), esses *scripts* podem ser simples ou complexos, sendo criados em *JavaScript*, *ExtendScript (.jsx)* ou com a mais recente plataforma *UXP (.idjs)*, que oferece maior compatibilidade com padrões modernos. O *Guia Getting Started da Adobe* destaca que os *scripts* podem acessar e manipular praticamente todos os elementos do *layout*, como páginas, estilos, camadas e objetos gráficos. Para executá-los, basta salvar os arquivos nas pastas de *scripts* específicas do sistema (*Windows* ou *macOS*), tornando-os acessíveis no painel de *scripts* do próprio *InDesign*, via menu Janela > Utilitários > *Scripts*. Essa capacidade transforma o *InDesign* não apenas em um editor visual, mas também em uma plataforma programável e altamente personalizável (ADOBE INC., 2025).

2.6 Ambiente de desenvolvimento e ferramentas utilizadas

2.6.1 Software e Sistema Operacional

O desenvolvimento dos métodos automatizados propostos neste trabalho foi realizado

utilizando o *software Adobe InDesign 2025*, que oferece suporte à linguagem de programação *JavaScript* por meio do mecanismo *ExtendScript*, integrado à suíte *Adobe*. Os *scripts* foram escritos principalmente no *Visual Studio Code*, devido à sua compatibilidade com arquivos *.jsx* e ao suporte a extensões específicas para *JavaScript*. Os testes e validações foram realizados diretamente no *Adobe InDesign*, aplicando os *scripts* em *layouts* previamente configurados, com estrutura idêntica à de materiais didáticos reais, visando simular condições práticas de produção editorial. O ambiente de execução operava em sistemas *Windows 11*, com o *Adobe InDesign* devidamente instalada e configurada.

2.6.2 Linguagens e Tecnologias

O desenvolvimento e a implementação dos métodos automatizados descritos neste trabalho exigiram a utilização de linguagens de programação e tecnologias específicas compatíveis com o ambiente do *Adobe InDesign*. A escolha dessas ferramentas considerou critérios como integração nativa com o *software*, capacidade de automação de tarefas repetitivas e flexibilidade na manipulação de elementos textuais e estruturais do *layout*. A seguir, descrevem-se os principais componentes utilizados na construção das soluções propostas, abrangendo desde a linguagem de *script* e mecanismos de busca textual até os recursos de formatação e estruturação dos arquivos de projeto.

- *JavaScript (ExtendScript)*: é a linguagem de programação base utilizada para criar *scripts* personalizados que automatizam tarefas dentro do *Adobe InDesign*. No *InDesign*, essa implementação específica do *JavaScript* é chamada de *ExtendScript*, uma variação compatível com os aplicativos da *Adobe* baseada no *ECMAScript 3*, que é a terceira edição do padrão que define a linguagem *JavaScript*, estabelecendo sua sintaxe, tipos de dados, estruturas de controle e funcionalidades básicas.
- *Scripts*: baseados na linguagem *JavaScript*, são arquivos *.jsx* de comandos que permitem automatizar ações dentro do *Adobe InDesign*. Por meio dos *scripts*, é possível executar tarefas como aplicação automática de estilos de caractere, formatação, criação de *layouts* e outras operações repetitivas, otimizando significativamente o fluxo de trabalho editorial.
- *GREP* (expressões regulares): no contexto do *InDesign*, as expressões *GREP* permitem localizar e manipular padrões específicos de texto — como sequências alfanuméricas, símbolos ou estruturas repetitivas — em documentos extensos ou até mesmo em múltiplos arquivos abertos simultaneamente. Essa funcionalidade é útil para aplicar formatações automatizadas com base em expressões regulares, e os critérios de busca

utilizados com frequência podem ser salvos como consultas reutilizáveis, otimizando o tempo de produção.

- Estilos de Parágrafo e Caractere: são predefinições de formatação criadas no *InDesign* para garantir consistência no conteúdo. Estilos de caractere controlam atributos como fonte, tamanho e cor aplicados a trechos específicos de texto. Já os estilos de parágrafo abrangem tanto a formatação do texto quanto a do próprio parágrafo, como espaçamento, recuo e alinhamento. No contexto deste trabalho, esses estilos foram configurados previamente nos documentos e aplicados de forma automatizada por meio de *scripts* e expressões *GREP*, promovendo padronização visual e eficiência no processo de diagramação.
- Arquivo *INDD (Layout)*: *INDD* é a abreviação de *InDesign Document*, a extensão nativa do *Adobe InDesign*. Esse tipo de arquivo é amplamente utilizado nos processos de diagramação profissional por armazenar todos os elementos essenciais de um *layout*, como fontes, conteúdo das páginas, estilos de parágrafo e caractere, amostras de cor e informações de formatação. No contexto deste trabalho, o uso de arquivos *INDD* configurados foi fundamental, pois serviram como base para a aplicação dos métodos automatizados. Com os estilos já definidos no documento, foi possível aplicar os *scripts* e as expressões *GREP* de forma eficiente, otimizando o fluxo de diagramação.
- *Microsoft Word*: O *Word* teve papel fundamental na implementação dos recursos desenvolvidos neste trabalho, uma vez que é o formato mais comum de envio de materiais para diagramação. Sendo um *software* amplamente utilizado em todo o mundo, a maioria dos conteúdos recebidos para produção estavam originalmente em arquivos do *Word* (*.doc* ou *.docx*). Dessa forma, o *Word* foi utilizado tanto para a análise inicial dos textos quanto para a preparação dos dados que seriam posteriormente tratados e diagramados no *Adobe InDesign*. Sua utilização permitiu a identificação de padrões, a limpeza de formatações indesejadas e a organização das informações de maneira compatível com os *scripts* automatizados aplicados na etapa de diagramação.

A integração entre essas tecnologias ocorreu por meio de um fluxo estruturado, no qual os arquivos *INDD* configurados com estilos de parágrafo e caracteres serviram como base para a execução dos *scripts* em *JavaScript (ExtendScript)*. Para que esses *scripts* ficassem disponíveis e pudessem ser facilmente executados, foram adicionados à pasta de *scripts* do *InDesign*, permitindo seu acesso direto pelo painel de *Scripts (Menu Janela > Utilitários > Scripts)*. A partir desse painel, os usuários puderam executar os *scripts* com duplo clique, assim

como vinculá-los a atalhos ou eventos, otimizando e agilizando o fluxo de trabalho editorial. Essa abordagem possibilitou a execução dos comandos em tempo real dentro do *Adobe InDesign*, garantindo que as ações refletissem diretamente na estrutura do *layout* de maneira consistente, precisa e replicável.

2.7 Processo de diagramação

O processo de diagramação de materiais didáticos segue uma linha do tempo padronizada, com variações conforme o tipo de livro. Inicia-se com o envio do conteúdo textual pelo professor autor, geralmente em formato *Word*, que passa por uma revisão ortográfica antes de ser diagramado. Em seguida, o material é importado para o *Adobe InDesign*, utilizando arquivos previamente configurados com estilos específicos de parágrafo e caractere, conforme o modelo editorial de cada segmento (infantil, fundamental, médio, entre outros). Após a aplicação dos estilos e a organização visual do conteúdo, o material é encaminhado para a equipe de ilustração, que produz ou adapta elementos gráficos enviados ao diagramador para inserção precisa no *layout*. O arquivo é então exportado em *PDF* para a revisão técnica, que avalia o conteúdo pedagógico e aponta ajustes. As correções são feitas e uma nova versão é enviada para revisão técnico-gráfica, realizada pelo coordenador de diagramação. Por fim, o material passa pela revisão editorial final, que aprova o conteúdo para impressão. Diante da alta demanda, da repetitividade e da necessidade de padronização, o uso de *scripts* automatizados no *InDesign* surge como alternativa eficaz para agilizar o fluxo de trabalho, reduzir erros e garantir consistência visual e editorial.

2.8 Metodologia de Coleta e Avaliação de Desempenho

A coleta de dados foi realizada com o objetivo de demonstrar a eficácia dos recursos utilizados na implementação da automatização. Inicialmente, os processos foram executados manualmente, sendo o tempo de execução cronometrado. Em seguida, o mesmo processo foi realizado de forma automatizada, utilizando os *scripts*. Ambos os procedimentos foram documentados em vídeo pelo autor e disponibilizados na plataforma *YouTube*, com o intuito de servir como referência e comprovação no presente trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de otimizar o processo de diagramação no *Adobe InDesign*, foram selecionados e aplicados *scripts* com finalidades específicas voltadas à automação de tarefas repetitivas. Entre os recursos utilizados, destaca-se um *script* desenvolvido exclusivamente no contexto deste trabalho, enquanto outros foram pesquisados, adaptados e integrados a partir de repositórios e comunidades especializadas. A seleção criteriosa desses *scripts* levou em

consideração sua aplicabilidade prática no fluxo editorial de materiais didáticos, bem como sua capacidade de promover padronização, agilidade e redução de erros. A seguir, apresenta-se cada um desses *scripts*, com a descrição de suas funções, modos de aplicação e impactos no processo de produção.

3.1 Detecção de questões duplicadas (*Repeat.jsx*)

O *script* de detecção de questões duplicadas foi desenvolvido especificamente para este trabalho, com o objetivo de identificar questões repetidas dentro de um mesmo material didático. Em projetos de grande volume, é comum que autores, por falha humana, enviem questões duplicadas — o que, muitas vezes, passa despercebido também pelo diagramador, devido à quantidade de conteúdo manipulada diariamente.

Antes da automação, a detecção de duplicidade era responsabilidade da revisão técnica, realizada por professores da área. Por ser uma tarefa feita manualmente, mesmo com atenção, ainda assim havia margem para erros, o que comprometiam a qualidade final do material. Em casos mais graves, duplicações só eram percebidas nas etapas finais da produção, como na revisão editorial — o que gerava atrasos significativos no cronograma de entrega à gráfica.

Diante disso, surgiu a necessidade de desenvolver um *script* que automatizasse esse processo. O propósito do *script* é antecipar possíveis falhas, otimizando o tempo do revisor técnico e garantindo maior confiabilidade no conteúdo final. Ele deve ser executado logo após a aplicação dos estilos de parágrafo e caractere, quando o conteúdo já está estruturado.

Ao ser executado, o *script* compara o conteúdo das questões diagramadas e identifica repetições. Os resultados são registrados em um arquivo *.txt* automaticamente salvo em uma pasta na área de trabalho. A partir disso, o diagramador pode utilizar a busca avançada do próprio *InDesign* para localizar as páginas onde ocorrem as duplicações.

Se as questões duplicadas estiverem no mesmo bloco, uma delas é removida e sinalizada ao revisor técnico, que deve providenciar uma substituição. Se estiverem em blocos diferentes, ambas são mantidas, mas marcadas para que o revisor técnico analise qual delas deve permanecer e qual deverá ser substituída. Essa triagem precoce evita que ajustes de última hora prejudiquem o cronograma de produção. Assim, o *script* contribui diretamente para a redução de erros editoriais, agiliza a revisão técnica e minimiza retrabalho nas etapas finais, tornando-se uma ferramenta essencial dentro do fluxo automatizado de diagramação.

O *script* foi desenvolvido em *JavaScript*, utilizando a *API ExtendScript do Adobe InDesign*, e opera por meio da varredura de todos os parágrafos do documento ativo. Inicialmente, ele filtra os parágrafos com base em estilos de parágrafo predefinidos (como

“Enunciado”, “Texto base” e outros estilos aplicados a questões), removendo espaços excedentes e desconsiderando conteúdos irrelevantes. Entre esses conteúdos estão nomes de áreas do conhecimento (como “Humanas”, “Matemática” etc.), símbolos isolados e parágrafos com textos genéricos frequentemente utilizados em questões, como “Observe a imagem abaixo:” e “Assinale a alternativa correta:”. Esse processo de filtragem garante que apenas os parágrafos relevantes para a análise de duplicidade sejam considerados na etapa seguinte.

Após esse filtro, o *script* compara os textos entre si para identificar duplicações exatas. Caso encontre parágrafos com conteúdo idêntico, ele registra essas ocorrências em um arquivo *.txt*, criado automaticamente em uma pasta chamada “Questões Duplicadas” na área de trabalho do usuário. Para cada duplicata identificada, o *script* também informa a(s) página(s) onde o conteúdo aparece, facilitando a localização dos trechos repetidos por meio da busca avançada do *InDesign*. Ao final da execução, uma notificação oferece *feedback* direto ao usuário, indicando se foram encontradas duplicatas. A Figura 1 demonstra o funcionamento do código do *script* desenvolvido.

Figura 1 — Fluxograma do funcionamento do *script repeat.jsx*

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A revisão manual, apesar de fundamental, é mais suscetível a falhas, especialmente em projetos de grande volume, devido ao cansaço e à complexidade do material. Já a utilização do *script* minimiza esse risco, proporcionando uma análise consistente e eficiente, que libera o revisor técnico para atividades mais estratégicas. Assim, a automatização contribui diretamente para a redução de retrabalho e o cumprimento dos prazos de entrega.

Para ilustrar a eficácia do *script*, o autor publicou um vídeo no *YouTube* que demonstra sua execução completa, evidenciando a agilidade na identificação das duplicações e a organização dos resultados para otimização do fluxo de trabalho e aumento da confiabilidade do conteúdo final. O vídeo completo, intitulado “*Detecção automatizada de questões duplicadas em Adobe InDesign por script Repeat.jsx*”, disponibilizado pelo autor, pode ser acessado para uma compreensão detalhada da aplicação e dos benefícios do *script* (MARTINS, 2025).

3.2 Aplicação de estilo de caractere (*preptext.jsx*)

Durante o processo de importação de arquivos provenientes do *Microsoft Word* para o *Adobe InDesign*, é comum que estilos de caracteres — como negrito, itálico, sobrescrito e subscrito — venham incorporados como formatação local. Contudo, ao se aplicar estilos de parágrafo previamente definidos no *InDesign*, essas formatações locais são, em geral, descartadas, o que resulta na perda de informações tipográficas relevantes.

Essa limitação, presente desde as versões iniciais do *InDesign*, motivou a comunidade de usuários a desenvolver soluções automatizadas. Um dos *scripts* mais utilizados nesse contexto é o *pretext.jsx*, desenvolvido por Theunis De Jong. Segundo Concepción (2012, atualizado em 2022), o referido *script* tem como principal funcionalidade preservar a formatação local de caracteres ao se aplicar novos estilos de parágrafo. Para tanto, realiza uma varredura na história de texto ativa no documento, identifica a formatação local (itálico, negrito, sobrescrito, entre outras) e, automaticamente, cria e aplica estilos de caractere correspondentes. Dessa forma, ao aplicar estilos de parágrafo personalizados, a formatação visual é mantida com precisão. A execução do *script* é rápida e eficiente, sendo concluída em poucos segundos, mesmo em documentos extensos.

O funcionamento interno do *pretext.jsx* evidencia uma lógica meticulosa e sistemática. Sua execução inicia-se com a verificação do contexto da seleção ativa no documento. Caso o cursor não esteja posicionado dentro de um ponto de inserção válido, o *script* emite uma mensagem de alerta ao usuário e interrompe o processo, prevenindo falhas na execução. A estrutura central do código é composta por uma série de laços aninhados que percorrem combinações binárias dos principais atributos de formatação local, a saber: negrito (*bold*), itálico (*italic*), sobrescrito (*superscript*), subscrito (*subscript*), sublinhado (*underline*) e versalete (*small caps*). A formatação de tachado (*strike-through*), embora mencionada no código, não é processada, estando explicitamente comentada.

Com base nessa estrutura iterativa, o *script* gera até 63 combinações possíveis de formatação ($2^6 - 1$, desconsiderando a ausência de atributos). Para cada combinação, a função *findAttr()* realiza uma busca no conteúdo da seleção ativa, utilizando os métodos *findText()* e *changeText()* da API do *InDesign*. Inicialmente, todas as preferências de busca e substituição (*findTextPreferences* e *changeTextPreferences*) são redefinidas, com o objetivo de evitar interferência de execuções anteriores.

Em seguida, são configurados os critérios de busca, de acordo com os atributos ativos na iteração corrente. Por exemplo, se a combinação identificar texto com os estilos “negrito” e “sobrescrito”, esses parâmetros são atribuídos à busca. Uma vez localizados os trechos de texto

correspondentes, o *script* verifica se já existe um estilo de caractere apropriado no documento. Caso não exista, ele é criado dinamicamente com um nome composto, com base nos atributos detectados (por exemplo, “*Bold + Super*”).

Posteriormente, o estilo gerado é aplicado ao texto identificado, substituindo a formatação local por uma instância formal de estilo de caractere. Esse procedimento garante que, mesmo após a aplicação de estilos de parágrafo — operação que normalmente eliminaria as formatações locais —, a aparência tipográfica original seja preservada de forma precisa e padronizada. A automação proposta pelo *script* mostra-se particularmente eficaz em documentos extensos, otimizando o fluxo editorial, promovendo a normalização tipográfica e prevenindo a perda de informações visuais relevantes durante a etapa de formatação.

Conforme demonstrado em vídeo de autoria própria “*Pretext: Preservação de Formatação Local no InDesign*” (MARTINS, 2025), a aplicação do *script pretext.jsx* proporciona uma redução significativa no tempo necessário para a formatação tipográfica. No exemplo apresentado, um trecho de texto com 101 palavras distribuídas em 10 linhas, utilizando nove tipos distintos de formatação em corpo 11 pt, levou aproximadamente 2 minutos e 16 segundos para ser formatado manualmente. Com o uso do *script*, a mesma tarefa foi concluída em cerca de 26 segundos, evidenciando uma economia de tempo superior a 80%.

Essa diferença de desempenho é ilustrada na Figura 2, onde se observa claramente o contraste entre o processo manual e o automatizado. Enquanto o método manual consome cerca de 136 segundos, o *script* reduz esse tempo para apenas 26 segundos, demonstrando a eficácia da automação na padronização tipográfica de textos complexos. Essa agilidade torna-se especialmente relevante em tarefas repetitivas que envolvem múltiplos estilos, otimizando o fluxo editorial e garantindo maior precisão e consistência visual.

Figura 2 – Comparação de tempo entre o processo manual e o *script Pretext.jsx*

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Assim, o *script preptext.jsx* demonstra não apenas um funcionamento técnico robusto, mas também um impacto significativo na eficiência do processo de produção editorial. Sua aplicação automatizada assegura a preservação da integridade tipográfica em fluxos de trabalho complexos, representando uma solução eficaz diante das limitações do *InDesign*. A seguir, será apresentado o próximo *script* analisado neste estudo.

3.3 Aplicação de estilos de parágrafos (*ChainGREP.jsx*)

O *script ChainGREP* permite criar, de forma automatizada, uma sequência de comandos *GREP* (buscas com expressões regulares) previamente salvos, facilitando a execução de padrões textuais no *Adobe InDesign*. Segundo Fellenz (2017, atualizado em 2022), esse recurso possibilita realizar várias substituições *GREP* simples de maneira encadeada, executando-as uma após a outra, a fim de fazer o trabalho de um único *GREP* complexo.

Como já mencionado neste trabalho, a aplicação de estilos de parágrafo é uma prática fundamental para manter a estética do livro consistente. Esses estilos possuem formatação e estrutura definidas previamente, de modo a garantir uma identidade visual padronizada em toda a obra. No contexto da produção de livros didáticos, os estilos de parágrafo são criados e nomeados conforme sua função no texto diagramado, como, por exemplo, estilos para títulos, subtítulos, corpo de texto e, em seções específicas como as de questões, estilos para enunciados, alternativas, comentários, entre outros. Tais estilos são reutilizados em diferentes volumes da mesma coleção, contribuindo para a manutenção da coesão visual e editorial.

Nesse cenário, o *script ChainGREP* é utilizado para aplicar automaticamente os estilos de parágrafo em elementos recorrentes do texto, especialmente nas seções de questões. A automatização desse processo reduz o trabalho manual, aumenta a produtividade e assegura a padronização gráfica de forma mais eficiente e precisa.

Tecnicamente, o funcionamento do *ChainGREP* baseia-se na linguagem *ExtendScript*, uma variante de *JavaScript* voltada à automação de tarefas no *Adobe InDesign*. O *script* opera realizando a leitura sequencial de comandos *GREP* previamente salvos no painel de *Find/Change* do *InDesign*. Cada comando representa uma instrução de busca e substituição por meio de expressões regulares, sendo executado de maneira encadeada conforme a ordem definida pelo usuário.

O núcleo do *script* utiliza estruturas de repetição para iterar sobre os *GREP* armazenadas. Para cada item, são definidos os parâmetros de busca (*app.findGrepPreferences*) e substituição (*app.changeGrepPreferences*), os quais são aplicados diretamente ao conteúdo do documento ativo. A execução ocorre por meio do método *changeGrep()*, que realiza a varredura no conteúdo textual e aplica as transformações conforme os padrões definidos.

Além de sua lógica de execução, o *script* também oferece uma interface prática ao usuário. O uso do *ChainGREP* inicia-se com o salvamento das buscas *GREP* no painel *Find/Change* do *InDesign*, onde cada busca pode ser nomeada e reutilizada. Em seguida, ao executar o *script* no painel de *Scripts* do *InDesign* (*File > Scripts > ChainGREP.jsx*), o usuário é apresentado a uma interface que lista todas as buscas *GREP* salvas. Nessa interface, é possível selecionar quais buscas serão aplicadas, definir sua ordem de execução e, por fim, gerar um novo *script* de execução personalizada.

Esse novo *script* — tecnicamente um arquivo *.jsx* (*JavaScript ExtendScript*) — é salvo em uma pasta local nomeada de “*FindChangeScripts*”, geralmente no diretório de *Scripts* do *InDesign*. A função desse novo arquivo é armazenar a sequência exata de comandos *GREP* selecionados, de forma que possam ser executados novamente com um único clique, sem a necessidade de reconfigurar a ordem ou os filtros manuais. Em outras palavras, o *ChainGREP* atua como uma ferramenta de composição de *scripts* personalizados, permitindo ao usuário transformar combinações frequentes de buscas *GREP* em rotinas permanentes de automação.

Internamente, a função *loadFindChangeQuery(queryName, SearchModes.GREP_SEARCH)* é usada para carregar cada consulta, e, ao final de cada execução, as preferências são redefinidas com *NothingEnum.nothing* para evitar conflitos entre os comandos subsequentes. Tais práticas garantem que o *script* opere de forma limpa, sem

resíduos de instruções anteriores.

Portanto, o *ChainGREP* representa uma solução prática e robusta dentro do ecossistema *Adobe InDesign*, sendo especialmente eficaz na produção de livros didáticos, onde a repetição de estruturas e padrões textuais torna a automação uma estratégia indispensável.

3.3.1 Exemplo prático de uso do *ChainGREP*

Com o objetivo de padronizar a estrutura das questões diagramadas no *Adobe InDesign*, foi elaborada uma lista de comandos *GREP* que contempla os principais elementos recorrentes nesse tipo de conteúdo, como numeração, textos-base, enunciados, alternativas e expressões comuns. Esses comandos foram organizados de forma sequencial e lógica, refletindo a estrutura típica das questões didáticas. A lista foi então encadeada utilizando o recurso *ChainGREP*, que permitiu gerar automaticamente um *script* contendo a sequência de instruções necessárias para aplicar os estilos de parágrafo correspondentes a cada parte da questão. A seguir, a Tabela 1 apresenta os comandos utilizados e as respectivas ações atribuídas a cada um deles.

Tabela 1 – Comandos *GREP* utilizados para padronização da estrutura das questões

Nome	<i>GREP</i>	Ação
retorno único	~b~b+	Troca por \r
espaço único	[~m~>~f~ ~S~s~<~/~3~4~%]{2,}	Trocar por \s
espaço final	\s+\$	Remove espaço no fim
Alternativas	^\s*[l u]\s*\s*	Aplica estilo “Alternativas”
Tirar alternativas	^\s*[l u]\s*\s*	Remove padrão
Texto base	^\s*?d*\s*[\.\?-\?:\s?]\s*	Quebrar texto (\r) e aplicar o estilo “Texto Base”
Questão	^\r	Aplicar o estilo “Questão”
Enunciado	sem expressão, por estilo	Aplicar o estilo “Enunciado”
Afirmativa	^\b[IXVLMC]+\b\s*\s*-\s*\s*\s*(.)	Remove número romano e aplicar o estilo “Afirmativa”
Imagem	^~a	Estilo para âncoras de imagem

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A aplicação do exemplo foi realizada em um arquivo *.indd* previamente configurado com um *template* voltado ao ensino médio. Nesse modelo, os estilos de parágrafo foram criados e nomeados de acordo com a lógica exigida pelo *script*. O processo de utilização do *script* derivado do *ChainGREP*, denominado “ensino médio”, tem início com a importação de um arquivo do *Microsoft Word* previamente estruturado, sem quebras forçadas de linha. Após a inserção do conteúdo no *Adobe InDesign*, é necessário prepará-lo para a aplicação dos estilos automatizados. Primeiramente, removem-se os estilos de parágrafo herdados do *Word*,

aplicando-se o estilo “Sem estilo de parágrafo” a todo o texto. Em seguida, executa-se o *script preptext.jsx*, responsável por preservar a formatação local de caracteres (como itálico, negrito, sobrescrito, entre outros) por meio da criação automática de estilos de caractere equivalentes. Com o conteúdo devidamente preparado, o usuário seleciona o trecho a ser diagramado e executa o *script* gerado a partir da lista encadeada de expressões *GREP*. Esse *script* aplica os estilos de parágrafo conforme a estrutura padrão de uma questão educacional, que inclui elementos como enumeração, texto base, enunciado, alternativas e imagens.

Essa aplicação prática é demonstrada no vídeo publicado pelo autor, intitulado *Aplicação Automatizada de Estilos de Parágrafo com ChainGREP no Adobe InDesign* (VITOR, 2025). No material, compara-se o desempenho entre a diagramação manual e a automatizada de sete questões de química. A versão manual, realizada por meio da aplicação de estilos por atalhos de teclado previamente configurados no arquivo *.indd*, demandou cerca de 3 minutos e 19 segundos. Já a versão automatizada, utilizando o *script* “ensino médio” derivado do *ChainGREP*, concluiu a mesma tarefa em aproximadamente 39 segundos. A Figura 3 ilustra visualmente essa comparação de desempenho, evidenciando uma economia de tempo superior a 80% e destacando a eficiência do processo automatizado no contexto editorial.

Figura 3 — Comparação de formatação manual e usando o *script ChainGREP*

Comparação de Tempo: Formatação Manual vs. Automatizada

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Esse exemplo representa apenas uma das inúmeras possibilidades de aplicação do *ChainGREP*. Combinando lógica de expressões regulares e automação via *script*, é possível construir listas para diversas estruturas textuais, otimizando fluxos de trabalho e garantindo uniformidade editorial. O domínio das expressões *GREP* torna-se, portanto, uma ferramenta

poderosa para profissionais que atuam na diagramação de materiais didáticos e outras publicações complexas.

4. CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho, é possível afirmar que os objetivos propostos foram plenamente atingidos. A pesquisa, de caráter qualitativo, abordou de forma abrangente todas as etapas que compõem o objetivo final: a automação de tarefas no *Adobe InDesign* com foco na produção de material didático. Foram analisados os processos envolvidos, desde a identificação de demandas e desafios até a implementação prática de soluções automatizadas, demonstrando a relevância e o impacto positivo dessas estratégias no fluxo de trabalho editorial.

O principal resultado prático desta pesquisa foi o desenvolvimento e a aplicação de *scripts* personalizados em *JavaScript no Adobe InDesign*, que permitiram automatizar tarefas repetitivas como a detecção de questões duplicadas e a aplicação de estilos de parágrafo e caractere. A implementação desses *scripts* demonstrou-se eficiente e funcional, resolvendo demandas específicas com agilidade e precisão, além de promover uma nova perspectiva para profissionais da área de design editorial sobre o potencial das ferramentas que utilizam no dia a dia.

Além dos *scripts* desenvolvidos especificamente para este trabalho, foram utilizados também dois *scripts* já consolidados pela comunidade de usuários do *InDesign*. A integração desses recursos ao fluxo de trabalho evidenciou a importância de buscar, adaptar e aplicar utilitários disponíveis, ampliando a eficiência profissional e agregando valor ao processo produtivo. Um exemplo notável foi o uso do *Preptext*, que soluciona uma demanda antiga relacionada à formatação e preparação de textos no *software*. Outro exemplo foi a aplicação do *ChainGREGP*, que se destacou como uma poderosa ferramenta para automatizar a formatação por meio de expressões regulares, demonstrando que a combinação entre programação e recursos nativos pode revolucionar o processo de diagramação.

Fica claro, portanto, que o domínio técnico das ferramentas utilizadas é essencial. Compreender profundamente os recursos oferecidos pelos *softwares* permite que o profissional deixe de atuar de maneira mecânica e passe a exercer um papel mais estratégico e criativo. Neste estudo, foi possível observar na prática como o uso inteligente de tecnologias — especialmente a união de recursos como *scripts* e expressões regulares — pode proporcionar ganhos expressivos de produtividade e qualidade.

Os dados coletados durante a aplicação prática das soluções desenvolvidas indicaram uma redução de até 80% no tempo de execução das tarefas automatizadas, além de uma

diminuição significativa de erros. Tais resultados evidenciam o impacto direto na produtividade editorial e reforçam a importância de soluções automatizadas na cadeia de produção de materiais didáticos. Em um contexto no qual atrasos podem acarretar prejuízos financeiros e perda de credibilidade, otimizar os processos se mostra uma estratégia indispensável.

Por fim, conclui-se que a disponibilização de *APIs* abertas e recursos programáveis por parte dos desenvolvedores de *software* é um diferencial que contribui para a inovação e evolução das ferramentas. A abertura para customizações permite que a própria comunidade de usuários colabore com melhorias, fortalecendo o ecossistema do *software* e tornando-o mais adaptável às demandas reais de mercado.

Este trabalho, portanto, reforça a importância da integração entre conhecimento técnico, criatividade e uso estratégico de ferramentas digitais no contexto editorial. Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se o aprofundamento em interfaces que facilitem a aplicação dos *scripts* por usuários não programadores, bem como a investigação de soluções baseadas em inteligência artificial para detecção e correção automatizada de inconsistências textuais e visuais.

REFERÊNCIAS

- ADOBE Inc. **Guia do usuário do Adobe InDesign**, 2025. Disponível em: <https://helpx.adobe.com/br/indesign/user-guide.html>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- CONCEPCION, Anne-Marie. **PerfectPrepText: a smart way to style local formatting**. *CreativePro*, 17 maio 2023. Disponível em: <https://creativepro.com/perfectpreptext-a-smart-way-to-style-local-formatting>. Acesso em: 19 jul. 2025.
- CUNHA, José Antônio da. **Desmistificando expressões regulares**. In: Congresso de Iniciação Científica do CEFET-RN, 3., 2005, Natal. *Anais [...]*. Natal: CEFET-RN, 2005.
- EDITORA DIALÉTICA. **Qual a importância da editoração e revisão na publicação de livros acadêmicos?** 2024. Disponível em: <https://editoradialetica.com/blog/editoracao-e-revisao/#:~:text=Importância%20da%20revisão,seja%20consistente%20e%20bem%20fundamentado>. Acesso em: 18 ago. 2025.
- FELLENZ, Gregor. **Automate GREP Find/Change in InDesign with ChainGREP**. *CreativePro*, 14 mar. 2023. Disponível em: <https://creativepro.com/automate-grep-find-chane-indesign-chaingrep>. Acesso em: 04 ago. 2025.
- FERRARO, Ana Maria. **A produção dos livros didáticos: uma reflexão sobre imagem, texto e autoria**, 2011.
- FREITAS, Olga Cristina Rocha de. **Equipamentos e materiais didáticos**, 2013. p. 32.

JARGAS, Aurélio Marinho. **Expressões regulares: uma abordagem divertida**. 5. ed. Rio de Janeiro: Novatec, 2016.

LEVTY. **O que é automação?** Disponível em: <https://www.levty.com/br/blog/automacao-de-processos-beneficios-desafios-e-passo-a-passo-de-como-fazer-6643ac31ecd02b4ed1c523a7>.

Acesso em: 18 ago. 2025.

NOVAES, Robson. **Entrevista sobre Adobe InDesign**. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/adobe-indesign-o-que-e>. Acesso em: 10 jul. 2025.

OLIVEIRA, Ieda de (Org.). **O que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil: com a palavra o ilustrador**. São Paulo: DCL, 2008.

PACHECO, Maria Clara de Oliveira; PETRY, Arlete dos Santos. **O processo criativo de um livro ilustrado: uma experiência em artes visuais**. Revista Apotheke, Florianópolis, v. 6, n. 2, 2020. DOI: 10.5965/24471267622020175. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/18331>. Acesso em: 18 ago. 2025.

RAMOS, Graça. **A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

SABBAG, Eduardo. **Importância da automação nas empresas modernas**, 2024. Disponível em: <https://www.docusign.com/pt-br/blog/automacao-de-processos-reduz-custos-aumenta-eficiencia>. Acesso em: 18 ago. 2025.

SANTOS, Mauricio Caetano dos. **A importância da produção de material didático na prática docente**, 2014.

MARTINS, Vitor. **Aplicação automatizada de estilos de parágrafo com ChainGREP no Adobe InDesign**. YouTube, 2025. 1 vídeo (4 min 49 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LAfzjw3-SBE&ab_channel=VitorMartins. Acesso em: 18 ago. 2025.

MARTINS, Vitor. **Deteção de questões duplicadas com Repeat.jsx no InDesign**. YouTube, 2025. 1 vídeo (2 min 28 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IIfSExkfg8Y&t=11s&ab_channel=VitorMartins. Acesso em: 18 ago. 2025.

MARTINS, Vitor. **PreptText: preservação de formatação local no InDesign**. YouTube, 2025. 1 vídeo (3 min 09 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CYgShHZ3IYQ&ab_channel=VitorMartins. Acesso em: 18 ago. 2025.

**II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (II CIECT)**

II CIECT

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
